

ИНБРЕД ТИЗИМЛАРИНИ ЧАТИШТИРИШ УСЛУБИ ОРҚАЛИ ТУТ ИПАК ҚУРТНИНГ ИНГИЧКА ИПАК ТОЛАЛИ ДУРАГАЙЛАРНИ ЯРАТИШ

Якубов Ахматжон Бакиевич¹, Данияров Умирзак Тухтамурадович², Абдикаюмова
Нигора Камолиддиновна³, Хушмурадов Мурод⁴

¹ИИТИ “Ипак қурти генетикаси ва селекцияси” лабораторияси мудир, б.ф.д., профессор;

²ТошДАУ “Ипакчилик ва тутчилик” кафедраси мудир, к.х.ф.д., профессор;

³ТошДАУ “Ипакчилик ва тутчилик” кафедраси доценти

⁴Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети Зооинженерия,
ветеринария ва ипакчилик ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472140>

Аннотация. Тут ипак қуртининг пилла толасининг юқори технологик кўрсаткичларига эга бўлган инбред-зот дурагайлари яратилди. Инбред тизимлар ва ингичка ипак толали Китайская 108, Я-120 зотлари иштирокидаги янги дурагайлар, Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 районлашган дурагайларидан қуруқ пилла вазни (0,715-0,841 г; назорат - 0,715-0,734 г), узилмасдан чуваладиган пилла толаси узунлиги (731-888 м; назорат - 744-776 м), пилла толасининг метрик номери (3020-3319 м/г; назорат - 3090-3103 м/г) кўрсаткичлари бўйича сезиларли даражада устунлиги исботланди.

Калим сўзлар: Инбред, тизим, гетерозис, дурагай, тут ипак қурти, пилла, пилла қобилиги, ипакчанлик

Кириш.

Бугунги кунда дунё бўйича 22 тадан ортиқ мамлакатда йилига 917 650 тонна пилла етиштирилади. Пилла етиштирувчи мамлакатлар орасида етакчи ўринни ХХР, Ҳиндистон ва Ўзбекистон эгаллайди. Ушбу 3 та давлатлар улушига жаҳон бўйича етиштирилаётган пилланинг 97,16 фоизи тўғри келади. Қолган 2,84 фоизини бошқа мамлакатлар тайёрлайди. Шу билан бирга Саноат ишлаб чиқариши учун ўта муҳим бўлган ингичка толали зот ва дурагайларни яратиш бўйича ҳам етакчи ўринда туради.

Дунё миқёсида тут ипак қуртининг юқори технологик ипак толаси берадиган зот ва дурагайларни яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ипак толасини технологик белгилари бўйича танлаш, ипак толаси ва репродуктив, пилла маҳсулдорлик белгилари ўртасидаги корреляцион боғлиқликни аниқлаш ҳамда улардан селекция жараёнларда фойдаланиш орқали юқори самарадорликка эришилмоқда. Дунё ипак бозори ва ипак саноати талабларига жавоб берадиган толанинг технологик кўрсаткичлари юқори даражада бўлган зот ва саноат дурагайларини яратиш ҳамда тут ипак қурти генетикаси ва селекцияси жараёнларини такомиллаштириш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Тут ипак қуртида инбридингни [2;103-109-б], [3;49-54-б], [4;736-740-б], [8;9-14-б], [9;6-8-б], [1;9-14-б], [5;10-12-б] ўрганишган. Улар ипак қурти борасида танланаётган белгининг ўртача кўрсаткичлари бўйича энг яхши бир нечта (3-4) оилани танлаб олиш мақсадга мувофиқ эканлигини аниқлашган. Бир-биридан яхшилаб ажратиб қўйилган, “тизимларнинг” уруғбошиси бўлган оилаларда энг тўлақонли наслдорлари танлаб

олинади ва чатиштиришга киритилади – қондош ака ва сингиллар: тизимлар ичида бундай чатиштиришлардан пайдо бўладиган авлодлар бир-бири билан таққосланади, яна энг яхши оила танлаб олинади ва ҳоказо. Инбридинг ирсий омилларнинг автоматик тарзда гомозигота ҳолатига ўтиши билан боғлиқ бўлгани сабабли, 6-7 инбрид авлод даражасида ҳар бир танланган тизим авлодлари оммавий саноат кўпайтирилишида танланаётган белгининг амалда константлигига (ўзгармаслигига) эга бўлади.

Инбридинг орқали кўпайтириш таҳлил қилинаётган оилалар генотипини уларнинг характеристикаларини олгунга қадар сақлаш имконини беради. Кейинчалик энг яхши инбред тизимлар сақланиб қолади, аммо қоидага кўра, айниқса биринчи босқичларда, барча танлаб олинган оилалар комбинацион қиймат бўйича энг яхши генотипларни синтезлаш учун ўзаро бир-бири билан чатиштирилади.

Тадқиқотлар сериясида тут ипак қурти дурагайлари гетерозисининг сабабларидан бири яшовчанликни бошқарадиган мақбул генларнинг мувофиқлашган ҳаракатидир. Улар популяциясининг алоҳида индивидуумлари бўйлаб сочилиб кетган. Дурагайлар ота-оналарининг генотида уларнинг интеграцияси яшовчанликни 20-30 % гача туширадиган қандайдир яримлеталь мутация бўйича гомозигота тизимларида яшовчанликка танлаш ёрдамида амалга оширилади. Мутант тизим оилаларини бундай танлаш генларнинг кудратли компенсацияловчи комплексининг (ҚКК) шаклланиши натижасида яшовчанликни меъёргача оширади.

Инбридинг давомида нафақат популяциянинг тасодифан комбинацион қобилият (ҚК) бўйича турли хил бўлиб қолган инбрид тизимларга бўлиниши амалга оширилади, балки комбинацион қобилиятнинг (ҚК) фаол шаклланиши ҳам амалга оширилади. Бу шу сабабдан рўй берадики, популяциядаги етарли миқдордаги яримметаллар инбридинг пайтида гетерозис ҳолатидан гомозигота ҳолатига ўтади ва тизимни депрессиялайди. Яримметалларнинг ҳаммаси ҳам бир пайтнинг ўзида эмас, балки секин-аста, қатор инбред авлодлар давомида гомозигота ҳолатига ўтади. Бу ҳолатда яримметалларнинг гомозигота ҳолатида ўтиши ва депрессия генлар компенсацияловчи комплексининг (ГКК) инбрид тизимларда секин-аста шаклланишининг, ундан келиб чиқиб комбинацион қобилиятнинг (ҚК) шаклланишининг ишга туширувчи механизми бўлиб хизмат қилади. Бу фақат яримметалларнинг характери ва генотиплар захираси F_1 дурагайларида гетерозис гарови бўлган ГКК пайдо бўлишига ёрдам берсагина муваффақиятли амалга ошади. Юз минглаб инбрид тизимлар орасидан энг яхшиларини танлаб олиш учун тизимлараро дургайларнинг сифатини ўрганишга асосланган махсус генетик таҳлил керак [4;736-740-б].

[6;34-40-б], [7;3-103-б] назариясига кўра, юқори гетерозисли инбред тизимларни танлаб олиш эмас, балки уларни яратиш учун инбред тизимларнинг яшовчанликка бўлган қатъий селекциясини ўтказиш зарур. Бундай селекциянинг самарасини турли қариндошлик ва бегона чатиштиришларда гетерозисни ўрганиш билан текшириб кўриш мумкин. Энг фойдали ва исботланиш борасида энг ишончлиси - бу инбред тизимларни уларнинг бошланғич зотлари: топкросслар (зот x инбред тизим), боттомкросслар (инбред тизим x зот), инкросслар (инбред тизим 1 x инбред тизим 2) билан чатиштиришдир. Инбред тизимларнинг яхши яшовчанликка қаратилган селекцияси жараёнида инбред депрессиясининг инбридингнинг кечки авлодларида бутунлай йўқолиши кузатилади, инбред тизимлар ҳосилдорлигининг ўсиб бориши улардан олинган топ ва боттомкросслар ҳосилдорлигининг ўсиб бориши билан бир хилда мос тушади, комбинацион қобилиятнинг шаклланиши эса асосан селеционерлар томонидан

кўлланиладиган инбред тизимларни дурагайларда, шунингдек учта инбред авлоддан сўнг синаш билан мос келади.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛИ ВА УСЛУБИЁТИ

Тажрибаларимизда беш йил давомида (2016-2021 йй) ингичка ипак толали Японская 66, Китайская 108 зотлари ва Линия 48, Линия 51 зотларининг барчасини (J₄ дан J₉ гача) инбредлайдиган тизимлари ўртасида дурагайлар яратилган. Инбред тизимлар ва зотлар оила-оила қилиб, 15-20 оиладан тут ипак куртини боқишнинг умумий қабул қилинган технологиясига кўра озиклантирилди. Барча тўпланган ипак курти уруғи, куртлари, пиллаларининг рақамли кўрсаткичларига статистик ишлов берилди. Шунингдек дурагайларнинг кўрсаткичлари қайд қилиб, таҳлил қилиб борилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Дурагай-компонент сифатида янги тизимларни баҳолаш учун 2016 ва 2021 йилларда ингичка ипак толали янги тизимларни инбред тизимлар билан дурагайлаш ўтказилди [10;15-19-б]) Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Гетерозис самараси яхшироқ намоён бўлиши учун частиштиришлар турли зотлардан олинган тизимлар ўртасида олиб борилди.

Назорат сифатида Ипакчи-1 х Ипакчи-2, Ипакчи-2 х Ипакчи-1 районлаштирилган дурагайлар хизмат қилишади.

1-жадвал

Янги дурагайларнинг биологик кўрсаткичлари (20016-2021 йй)

№	Янги дурагайлар	Ипак куртларининг яшовчанлиги, %	Қобик вазни, мг	Пилла вазни, г	Ипакчанлиги, %
1	Ф-1 х (Л-48 х К-108)	92,4*±1,8	1,94±0,03	411±7,2	21,2*±0,3
2	(Л-48 х К-108) х Ф-1	90,7±1,1	1,89±0,03	403±6,0	21,4±0,2
3	Ф-2 х (Л-48 х К-108)	87,3±1,0	1,88±0,03	400±6,1	21,3±0,2
4	(Л-48 х К-108) х Ф-2	92,7±2,0	1,83±0,03	392±2,5	21,5±0,3
5	Ф-3 х (Л-51 х Яп-66)	77,1±1,9	1,90±0,02	414±7,6	21,8±0,3
6	(Л-51 х Яп-66) х Ф-3	91,9±2,1	1,97±0,02	438±8,3	22,2±0,3
7	Ф-3 х (Л-51 х К-108) (Наврўз-3)	86,6±1,9	1,81±0,03	389±3,5	21,5±0,2
8	(Л-51 х К-108) х Ф-3	94,9±2,1	1,80±0,02	369±3,6	20,5±0,2
9	Ф-4 х (Л-51 х К-108)	81,5±1,2	1,98±0,02	434±8,0	20,5±0,2
10	(Л-51 х К-108) х Ф-4	86,9±1,3	1,83±0,03	391±3,7	22,0±0,3
11	Ф-4 х (Л-51 х Яп-66)	85,9±1,1	1,77±0,03	366±2,9	20,7±0,2
12	(Л-51 х Яп-66) х Ф-4 (Наврўз-4)	91,2±2,0	1,88±0,03	398±3,0	21,2±0,2
13	Ипакчи 1 х Ипакчи 2 (қиёсловчи)	92,7±0,9	1,74±0,02	410±6,3	23,6±0,4
14	Ипакчи 2 х Ипакчи 1 (қиёсловчи)	93,3±0,9	1,88±0,02	438±6,7	23,3±0,4

* Pd= 0,999

1-жадвалдан кўриниб турибдики, инбред тизимлар ва беккросслар ўртасидаги дурагайлар пилла вазни бўйича Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 районлашган дурагайларни ортда қолдиради.

Янги дурагайларнинг қобик вазнини районлашган дурагайларнинг қобик вазни билан солиштириш мумкин. Ипак қуртларининг яшовчанлиги – Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 га нисбатан сезиларсиз даражада пастроқ. Инбред тизимлар ипак қуртларининг яхши яшовчанлиги билан бошқалардан ажралиб турмайдиган йирик пиллалари Линия 48 ва Линия 51 дан ҳосил бўлган, шунинг учун ҳам улар билан частиштириш дурагайларнинг яшовчанлигини бирмунча пасайтирди. Инбред тизимлар яшовчанлигини барқарорлаштириш улар иштирокидаги дурагайлар кўрсаткичларининг яхшиланишига олиб келади.

Бизнинг тадқиқотларимизда янги дурагайларнинг ўртача 2 йил давомидаги ипак толасининг технологик хусусиятлари алоҳида аҳамиятга эга (2-жадвал.)

2-жадвал

Янги дурагайлар пилла толасининг технологик хусусиятларини синаш натижалари (2016-2021 йй.)

№	Дурагайлар	1 дона куруқ пилла вазни г	Чиқиши, %		Тола-нинг метрик номери, м/г	ИТҲҲУ, м	Чува-лиш, %	Тола-нинг умумий узунли-ги, м
			хом ипак	ипак махсу-лотлари				
1	Ф-1х(Л-48х Кит.108)	0,786	42,72	47,68	3215	919	89,57	1139
2	(Л-48хКит108)хФ-1	0,742	45,22	51,78	3206	834	87,33	1083
3	Ф-2х(Л-48хКит.108)	0,739	44,06	49,17	3298	817	89,61	1000
4	(Л-48хКит.108)хФ-2	0,774	41,51	48,17	3295	871	86,17	1106
5	Ф-3х(Л-51 х Яп.66)	0,755	43,50	48,84	3256	874	89,04	1131
6	(Л-51хЯп.66) х Ф-3	0,854	43,57	49,27	3092	840	82,43	1189
7	Ф-3х(Л-51 х Кит.108) (Наврўз-3)	0,741	41,08	46,85	3303	953	87,70	1153
8	(Л-51хКит.108) х Ф-3	0,753	42,62	48,55	3020	770	87,78	1030
9	Ф-4х(Л-51 х Кит.108)	0,811	39,09	46,17	3103	766	84,06	1197
10	(Л-51хКит.108) х Ф-4	0,759	42,05	47,31	3235	809	83,81	1026
11	Ф-4х(Л-51 х Яп.66)	0,760	41,88	47,89	3280	855	87,44	1144
12	(Л-51хЯп.66) х Ф-4 (Наврўз-4)	0,739	43,34	49,33	3399	956	87,86	1015
13	Ипакчи 1 х Ипакчи 2	0,778	40,56	47,22	3128	757	85,89	1079
14	Ипакчи 2х Ипакчи 1	0,773	42,69	47,61	3198	800	89,67	1065

2-жадвалдан кўриниб турибдики, синалаётган дурагайлар районлашган Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 ни куруқ пилла вазни ва узилмасдан чуваладиган пилла толасининг узунлиги бўйича ортда қолдиради. Ф-1 х (Л-48 х Кит.108), (Л-48 х Кит.108) х Ф-2, Ф-3 х (Л-51 х Яп.66), Ф-4 х (Л-51 х Кит.108) дурагайлар районлашганларидан пилла толасининг метрик номери бўйича ортиқроқ. Бундан келиб чиқадики, зотларни инбред тизимлар билан дурагайлаш тут ипак қурти пилла толасининг технологик кўрсаткичларининг ортишига олиб келади. Олинган янги дурагайлар Ф-3х(Л-51 х

Кит.108) (Наврўз-3), (Л-51хЯп.66) х Ф-4 (Наврўз-4) ишлаб чиқаришда синаб кўрилиб районлаштирилди. Дурагайларнинг ривожланиш даврлари бўйича расмлари келтирилди.

1-расм

2-расм

3-расм

4-расм

5-расм

**“Наврўз 3” дурагайининг ривожланиш босқичлари расмлари.
(1 - тухуми, 2 - қурти, 3 - пилласи, 4 - ғумбаги, 5 - капалаги)**

6-расм

7-расм

8-расм

10-расм

**“Наврўз 4” дурагайининг ривожланиш босқичлари расмлари.
(6 - тухуми, 7 - қурти, 8 - пилласи, 9 - ғумбаги, 10 - капалаги)**

ХУЛОСАЛАР:

- Пилла толаси сифатини оширишнинг яна бир усули сифатида инбред тизимларни ингичка ипак толали зотлар билан дурагайлаш қўлланилади ва бу юқори гетерозис фониди тут ипак қурти пилла толаси технологик ва бошқа хусусиятларининг яхшиланишига олиб келади.

- Тажриба учун материал сифатида йирик пиллалари Линия 48 ва Линия 51 селекцион тизимларидан фойдаланилди.

- Учта инбред авлод (J₇, J₈, J₉) ўрганилди ва йўналтирилган танлаш ўтказилган тизимларда зотларнинг инбридингга реакцияси аниқланди.

- Тадқиқотлар натижасида синалаётган дурагайлар районлаштирилган Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 дурагайларидан қуруқ пилла вазни бўйича устунликка эга эканлигини аниқлашга эришилди.

- Яшовчанлик бўйича плюс ва минус танлашли учта инбред авлодларни (J₇, J₈, J₉) тадқиқ қилиш қуйидаги хулосаларни чиқариш имконини берди:

- 9 авлод мобайнида тизимли кўпайтиришни яшовчанлик бўйича интенсив танлаш билан бирга олиб бориш инбридингнинг кечки авлодларида инбред депрессиянинг амалда бутунлай йўқ бўлишига олиб келади;
- яшовчанлик бўйича танлашга дучор қилинган инбред тизимлар селекцияси қуртларнинг яшовчанлиги, метрик номер, толанинг умумий узунлик ва узилмасдан чуваладиган пилла толаси узунлигини меъёрга етказиб оширади;
- ипак қуртларининг оширилган ва пасайтирилган яшовчанликка селекцияланган инбред тизимлари ўртасида биологик ва технологик кўрсаткичлар бўйича фарқ кузатилмайди;
- ингичка ипак толалари зотларни инбред тизимлар билан дурагайлаш тут ипак қурти пилла толасининг технологик кўрсаткичлари яхшиланишига олиб келади.
- Олинган янги дурагайлар Ф-3х(Л-51 х Кит.108) (Наврўз-3), (Л-51хЯп.66) х Ф-4 (Наврўз-4) ишлаб чиқаришда синаб кўрилиб районлаштирилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Керимова И.О., Курбанов Р.К., Кенжаев Б. Изучение последствия умеренных доз N-нитрозометилмочевины в инбредных поколениях тутового шелкопряда. //Повышение эффективности шелководства в Узбекистане. – Ташкент, 1986.-С.9-14.
2. . Насриддинова С. Жизнеспособность шелкопряда и масса кокона при инбредном разведении меченной по полу и немеченой породы. //В сб. «Достижения генетики и селекции тутового шелкопряда и шелковицы. -Ташкент. В. 6, 1978. –С.103-119.
3. Насриддинова С., Шуршикова Н.В. Изменение гетерозиса под влиянием отбора при инбредном разведении тутового шелкопряда. //В сб. «Научные основы развития шелководства». //В.13, -Ташкент, 1979. –С.49-54.
4. Насриддинова С.В., Струнников В.А. Становление комбинационной способности у инбредных линий тутового шелкопряда. ДАН СНГ, -1991, -Т.318. -№3.-С.736-740.
5. Овссенска Л.Г. Исследование проявления инбредной депрессии и эффекта гетерозиса по весу коконов. //Ж. «Шелк», №1.-1974.-С.10-12.
6. Струнников В.А. Новая гипотеза гетерозиса: Ее научное и практическое значение // Вестн. с.-х. науки. -1983.-№ 1.-С.34-40.
7. Струнников В.А. Природа гетерозиса и новые методы его повышения, //Москва, «Наука», 1994 г.-С.3-103.
8. Шуршикова Н.В., Насриддинова С. Влияние скрещивания инбредных самок с самцами популяции на проявление продуктивности у тутового шелкопряда. //В сб. «Научные основы развития шелководства». В.14 - Ташкент, 1980.-С.9-14.
9. Шуршикова Н.В., Насриддинова С.В. Реакция разных пород тутового шелкопряда на инбредное размножение, Ташкент, «Шелк». -1981. -№6. -С. 6-8.